

REACTIONS NUCLEOPHILIC SUBSTITUTION OF 2-CHLORO-N-P-TOLYLACETAMIDE WITH ZANGORINE ALKALOIDE

¹Абдушукуров А.К., ²Юсуфов М. С., ³Бобоназарова С. Х., ⁴Абдужабборовва О.О.¹ЎзМУ органик кимё кафедраси профессори к.ф.д.²ЎзМУ органик кимё кафедраси катта ўқитувчиси³ЎзМУ органик кимё кафедраси таянч докторанти⁴ЎзМУ органик кимё кафедраси магистранти<https://doi.org/10.5281/zenodo.8371716>

Abstract. *N*-acyl compounds of *p*-toluidine were obtained. The physical constants of the obtained 2-Chloro-*N*-*p*-tolylacetamide were determined and the structure was confirmed using the IR-spectroscopy method. The reaction of 2-Chloro-*N*-*p*-tolylacetamide with zangorin alkaloid was studied. The physical constants of the obtained products were determined and their structure was confirmed using the IR-spectroscopy method. The influence of the of the solvent on the yield of the reaction of *p*-toluidine with zangorine alkaloid was studied, and the results obtained from the reactions carried out in different solvents were compared.

Keywords: *p*-toluidine , chloroacetyl chloride, 2-Chloro-*N*-*p*-tolylacetamide, zangorin, organic solvents, triethylamine.

Аннотация. Получены *N*-ацильные соединения *p*-толуидина. Определены физические константы полученного 2-хлоро-*N*-*p*-толилацетамида и подтверждена его структура методом ИК-спектроскопии. Изучено взаимодействие 2-хлоро-*N*-*p*-толилацетамида с алкалоидом зангорином. Определены физические константы полученного продукта и подтверждена его структура методом ИК-спектроскопии. Изучено влияние природы растворителя на выход реакции анилина с алкалоидами зангорина, проведено сравнение результатов, полученных при проведении реакций в разных растворителях.

Ключевые слова: *p*-толуидин, хлорацетилхлорид, 2-хлоро-*N*-*p*-толилацетамид, зангорин, органические растворители, триэтиламин.

Аннотация. *p*-Толуидиннинг *N*-ацил бирикмалари олинди. Олинган 2-хлоро-*N*-*p*-толилацетамиднинг физик доимийликлари аниқланди ва тузилиши ИК-спектроскопия усули ёрдамида тасдиқланди. 2-Хлоро-*N*-*p*-толилацетамиднинг зангорин алкалоиди билан реакцияси ўрганилди. Олинган махсулотларнинг физик доимийликлари аниқланди ва тузилиши ИК-спектроскопия усули ёрдамида тасдиқланди. *p*-Толуидиннинг зангорин алкалоиди билан реакцияси унумига эритувчи табиатининг таъсири ўрганилди, турли эритувчиларда олиб борилган реакциялардан олинган натижалар таққосланди.

Калит сўзлар: *p*-толуидин, хлорацетилхлорид, 2-хлоро- *N*-*p*-толилацетамид, зангорин, органик эритувчилар, триэтиламин.

Аминобирикмаларни хлорацетиллаш реакциялари асосида кўплаб биологик фаол моддалар синтез қилинган ва бугунги кунда тиббиётда кенг қўлланилиб келинмоқда. Ҳозирда аминокислоталар ўртасидаги амид боғларни тузилишини ўрганиш, биология ва тиббиётнинг ажралмас қисми бўлган янги пептидлар ва оксилларни синтез қилишнинг янги усулларини очиб беради. Барча доривор моддаларнинг 50 %- дан ортиғининг таркибида амид боғлар мавжудлиги маълум. Амид боғлар *N*-ациллаш реакциялари натижасида ҳосил бўлади. Кислота хлорангидридлари амид боғларни ҳосил қилиш учун

энг кўп қўлланиладиган N-ацилловчи воситалардан бири бўлиб, бутун дунёда саноат миқёсида қўлланилиб келинади. N-арил 2-хлороацетамидлар гербицидлар каби микробларга қарши воситалар сифатида антифунгал, дезинфекцияловчи восита сифатида ишлатилади [1].

Ҳозирги кунда бензимидазол ва бензоксазол ҳосилалари фармацевтика соҳасидаги мутахассисларда катта қизиқишларга сабаб бўлмоқда, модомики улар бензоксазоллар бензолсульфонамидининг конденсацияланиш реакцияларида фруктоза-1,6-бифосфатазаларнинг ингибиторлари ҳисобланади, бунда улар яхши фармокинетик фаолликка эга бўлиши [2], билан бир қаторда улар амилаоксигеназаларнинг ингибиторлари бўлиб ҳисобланади [3]. Бундан ташқари, бензимидазолнинг кўплаб азо ҳосилалари антибактериал ва антимикробли фаолликни намоён қилади. Уларни аминифенилбензоксазолнинг ҳосиласи бўлмиш diaзоний тузларининг субстрати сифатида қўлланиши препаратларни яллиғланишга қарши хусусиятларининг ортишига олиб келади [4].

Кейинги йилларда ЎзМУ органик кимё кафедрасида ароматик аминларнинг хлорацетилхлорид билан реакциялари систематик равишда ўрганилиб келинмоқда. Шу ишларнинг давоми сифатида дастлаб толуидин изомерларини хлорацетиллаш реакцияларини ўрганиш мақсадида тадқиқотлар олиб борилди. Дастлаб биз p-толуидин ва хлорацетилхлориднинг триэтиламин иштирокида 1:1:1 моль нисбатида турли хил эритувчиларда реакцияларини ўргандик, реакция эритмаларни 0°C да совитиб томчилатиб аралаштириб турган ҳолда қўшилди ва реакция хона ҳароратида 5 соат давомида олиб борилди. N-ацил маҳсулот ҳосил бўлганлиги ва реакция давомийлигини юпқа қатламли хроматография усулида (ЮҚХ) текшириб борилди. Реакция қуйидаги тенглама бўйича боради:

Шу реакцияни дастлабки моддаларнинг моль нисбатларини ўзгартирмаган ҳолда 0°C гача совитиб томчилатиб, аралаштириб турган ҳолда ва ультра товуш апаратида, хона ҳароратида олиб борилди. Реакция маҳсулоти N-ацил маҳсулот ҳосил бўлганлиги юпқа қатламли хроматография усулида (ЮҚХ) текшириб борилди. Реакция давомийлиги 1 соатни ташкил этди. Юқоридаги усулдан бу усулнинг афзаллиги вақтнинг фарқи бўлиб, қисқа вақт ичида маҳсулот олишга эришилади. Реакциялар бир нечта эритувчиларда олиб борилди. Олинган маҳсулотни суюқланиш ҳарорати ва R_f қийматлари аниқланди. Олинган 2-хлоро-N-p-толилацетамиднинг тузилиши ИҚ ва ЯМР-спектрлари ёрдамида тасдиқланди.

2-Хлоро-N-p-толилацетамид ИҚ-спектри: 3204 см⁻¹ ўрта соҳада N-H боғининг валент тебранишини кузатилади, 1671 см⁻¹ соҳада C=O боғининг валент тебраниши, 864 см⁻¹ ўрта соҳада монохлоралмашган алкилгалогенидда C-Cl боғининг валент тебраниши, 1292 см⁻¹ соҳада ароматик ҳалқадаги C-N боғининг валент тебранишлари

кузатилади 900, 989, 1019, 698, 1039-1113 см⁻¹ соҳада 1,4-ди алмашинган ароматик ҳалқанинг текисликдан ташқари валент тебраниши, ароматик иккиламчи аминларнинг 1328,1296 см⁻¹ соҳада кучсиз сигнал беради.

2-Хлоро-N-п-толилацетамид C13 бўйича ЯМР таҳлилида: кислородга боғланган углерод 166 ппм соҳада, хлорга боғланган углерод эса 42,70 ппм соҳада сигнал кузатилганлигини кўриш мумкин. Ароматик ҳалқадаги C-C боғидаги углероднинг тебраниши ҳисобига эса 120,16; 129,04; 134,33; 135,38 ппм соҳаларда сигналларни намоён қилади. Ароматик ҳалқадаги CH₃ углероди 19,61 ппм да сигнал кузатилганлигини кўришимиз мумкин.

2-Хлоро-N-п-толилацетамиднинг H1 бўйича ЯМР таҳлилида: хлорга бириккан CH₂ гуруҳидаги водород атомлари 4,14 ппм соҳада синглет сигнал кузатилган. Ароматик ҳалқага бириккан CH₃ гуруҳидаги водород атомлари 2,28 ппм соҳада синглет сигнал кузатилди. Аминогуруҳдаги водород атомлари сигнали 3,28 ппм соҳада кузатилган.

Олинган 2-хлоро-N-п-толилацетамиднинг зангорин алкалоиди билан реакциялари ўрганилди. Қайтар совуткич билан жиҳозланган туби юмалоқ колбага 2-хлоро-N-п-толилацетамид, зангорин триэтиламин 1:1:1 нисбатда 20 мл ацетон қўшиб 6 соат давомида магнитли аралаштиргичда аралаштириб турилган ҳолда 85 °С ҳароратда қиздирилди. Реакция давомийлиги реакцион аралашмадан ҳар 10 дақиқада олиниб ЮҚХ да текшириш орқали аниқланди. Эритувчи роторли буғлатгичда буғлатилди. Қолган маҳсулот 10 мл этилацетатда эритилди. Реакция унуми 72 %. Олинган маҳсулот оқимтир рангли кристалл модда. T_{суюк}=163-165 °С. Реакция қуйидаги тенглама бўйича боради:

Адабиёт маълумотларига асосланган ҳолда ушбу реакцияларнинг механизми таклиф этилди.

Олиб борилган тадқиқотларнинг кўрсатишича, эритувчи сифатида ДМФА дан фойдаланилганида реакциялар юқори унум билан боради, буни ДМФА нинг протонни юқори даражада солватлаши билан тушунтириш мумкин. Синтез қилинган янги маҳсулот ажратиб олинди ва суюқланиш температураси, Rf қийматлари аниқланди ва тузилиши ИҚ-спектроскопия усули орқали ўрганилди.

2-Хлоро-N-п-толилацетамиднинг зангорин билан реакциялари унумига эритувчиларнинг таъсири:

№	Реагентлар моль нисбатлари	Эритувчилар	Реакция ҳарорати, °С.	Реакция давомийлиги, соат.	Маҳсулот унуми, %.
1.	2-хлоро-N-п-толилацетамид: зангорин: триэтиламин	Этилацетат	56	7	70
2.		ДМФА	20	5	81
3.		ацетон	56	7	72
4		1,4- диоксан	101	5	71

2-Хлоро-N-п-толилацетамидни зангорин билан реакциялари маҳсулотининг ИҚ-спектри таҳлили: 2943 см-1 соҳада N-H боғининг валент тебранишлари кузатилган, 1645 см-1 соҳада C=O боғининг валент 1359 см-1 соҳада учламчи аминларга ҳос валент тебранишлар кузатилган, 1147 см-1 соҳада ароматик ҳалқадаги C-N боғининг валент тебранишлари кузатилган, 1452 см-1 соҳада метилен гуруҳининг валент тебранишлари кузатилди. 989, 1036, 1109, 1144, 1178 см-1 1,4-ди алмашинган ароматик ҳалқанинг текисликдан ташқари валент тебраниши кузатилган. 1596 см-1 соҳада бензол ҳалқаси учун валент тебранишлар кузатилди.

2-Хлоро-N-п-толиласетамидни зангорин билан реакциялари маҳсулотларининг ЯМР спектри таҳлили C13 бўйича таҳлили: Карбонил ва кислородга бириккан углерод 65,97 ппм соҳада сигнал намоён қилди. Карбонил гуруҳидаги углерод еса 150,42 ппм соҳада сигнал кузатилди. Зангорин ҳалқасидаги CH_2 гуруҳидаги углерод атомлари 110,49 ппм соҳада сигнал кузатилди. Зангорин ҳалқасига бириккан CH_3 гуруҳлари 13,6-13,7 ппм соҳаларда сигнал намоён қилди.

2-Хлоро-N-п-толиласетамидни зангорин билан реакциялари маҳсулотларининг ЯМР спектри таҳлили H1 бўйича: Модданинг H1 бўйича ЯМР таҳлилида ароматик ҳалқалардаги водород атомлари 2,28-1,05 ппм соҳада сигнал кузатилди. Карбонил гуруҳ ва кислородга бириккан CH_2 даги водород атомлари 4,61 ппм соҳада сигнал намоён қилди.

Хулоса: Зангорин молекуласидаги О-Н гуруҳи нуклеофил алмашилиш реакцияларига осон киришади, шунингдек, зангорин узоқ йиллардан буён дори воситаси сифатида кенг қўлланиб келинмоқда. Шу мақсадда олинган хлорацетил маҳсулотларининг зангорин билан нуклеофил алмашилиш реакциялари ва уларнинг боришига эритувчилар таъсири ўрганилди. Реакциялар нуклеофил алмашилиш SN_2 механизми бўйича боради, N-хлорацетил маҳсулот молекуласида хлорнинг манфий индукцион таъсири ва карбонил гуруҳининг таъсирида SN_2 гуруҳида электронга тақчиллик ортади ва бу углерод нуклеофилнинг хужумига учрайди. Зангорин молекуласидаги О-Н гуруҳидаги кислороднинг жуфт электрони ҳисобига SN_2 гуруҳига нуклеофил сифатида хужум қилади ва бир пайтнинг ўзида хлор анион ҳолида ажралиб чиқади. О-Н боғидаги электронлар ҳисобига азотнинг жуфт электронлари қайта тикланади. SN_2 механизмида борадиган реакцияларда эритувчи сифатида нуклеофил алмашилиш реакциялари боришини осонлаштирувчи кутбли эритувчилардан асетон, 1,4-диоксан, этилацетат, ДМФА танлаб олинди, реаксион аралашмада ҳосил бўладиган HCl ни тортиб олувчи сифатида K_2CO_3 қўлланилди. Реакциялар ацетон, 1,4-диоксан, этилацетатда эритувчиларнинг қайнаш ҳароратида олиб борилди.

REFERENCES

1. Journal of the Taiwan Institute of Chemical Engineers(2017)// journal homepage: www.elsevier.com/locate/jtice//Sulfonated graphene oxide-catalyzed N-acetylation of amines with acetonitrile under sonication//Manuri Brahmayya, Shing-Yi Suen, Shenghong A. Dai. -P.1-2b
2. Lai C., Rebecca J., Daly M., Fry E., Hutchins C., Abad-Zapatero C., Thomas von Gelder. Benzoxazolebenzenesulfonamides as allosteric inhibitors of fructose-1,6- biphosphatase // Bioorg. Med. Chem. Lett. – 2006. – V. 16. – P. 1807–1810.
3. Neochoritis C., Zarganes-Tzitzikas T., Tsoleridis C., Stephanidou-Stephanatou J., Kontogiorgis C., Hadjipavlou-Litina D., Choli-Papadopoulou T. One-pot microwave assisted synthesis under green chemistry conditions, antioxidant screening, and cytotoxicity assessments of benzimidazole Schiff bases and pyrimido [1,2-a] benzimidazol-3(4H)-ones // Eur. J. of Med. Chem. – 2011. – V. 46(1). – P. 297–306.
4. Carella A., Centore R., Sirigu A., Tuzi A., Quatela A., Schutzmann S., Casalboni M. Second order nonlinear optical performances of polymers containing imidazole and

benzimidazole chromophores / /Macromol. Chem. Phys. – 2004. – V. 205. – P. 1948–1954.